

**RATSION TAKRIBINING ORGANIK MODDALAR HAZMLANISHIGA
TA'SIRI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6012940>

Davlatnazarov B.X

Yaxyayev B.S

Suyunova Z.B

*O'zbekiston Samarqand veterinariya
meditsinasi instituti*

Kalit so'zlar: *sog'in sigir, ozuqa, ratsion, organik modda, hazmlanish ko'effitsienti.*

Annotation: *Exceeding the norm of the content of crude fiber in animal diets is the reason for the decrease in the digestibility of organic substances. This article provides data on the study of the effect of different amounts of crude fiber in the diets of dairy cows on the digestibility of organic matter.*

Аннотация: *Как известно, превышение нормы содержания сырой клетчатки в рационах животных является причиной снижения переваримости органических веществ. В данной статье приводятся данные по изучению влияния разного количества сырой клетчатки в рационах дойных коров на переваримость органического вещества.*

Tadqiqot dolzarbligi. Chorvachilikda yem-xashak bazasidan tejamkorlik va unumli foydalanish yo'li bilan chorva mollaridan yuqori sifatli mahsulot olish, ularning sog'ligini saqlash va serpushtligini ta'minlashda to'liq qiymatli oziqlantirishning ahamiyati kattadir.

Sutchilik qoramolchiligi respublikamizda chorvachilikning asosiy sohasi hisoblanadi. Sigirlar sut mahsuldorligini ko'paytirish mamlakatimizda asosiy muammo bo'lib kelmoqda, sohani yetarli miqdorda hajmli va yuqori energiyali ozuqalar bilan ta'minlanishi muhim ahamiyatga ega.

Ma'lumki, sigirlarning sut mahsuldorligi ortib borishi bilan ular ozuqa ratsionining sifatiga va to'la qiymatligiga talabchan bo'ladilar. Ratsion tarkibida hisobga olinadigan moddalardan biri, kletchatka moddasini ham hisobga olish zarurdir.

Qoramollar dag'al ozuqalar tarkibidagi xom kletchatkani boshqa tur hayvonlarga nisbatan yaxshi hazm qilishiga qaramay, bu moddaning ratsion tarkibida me'yordan oshishi, uni hazm qilish uchun ortiqcha energiya sarfi tufayli mahsulotning pasayishiga sabab bo'ladi.

Xom kletchatka organik moddalarning uglevodlar guruhiga kirib, uning asosiy qismini selluloza, lignin, pentoz, geksazan, kutin, suberin va boshqa moddalar tashkil etadi. U faqat o'simlik tarkibida uchraydi va hujayrani tashqi muhitdan himoya qilish

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

vazifasini bajaruvchi bo'lganligi uchun, boshqa to'yimli moddalarga nisbatan qiyin hazmlanadi. Shuning uchun ozuqa tarkibidagi xom kletchatka miqdori uning energetik to'yimlilikini belgilaydi.

Tadqiqot maqsadi. Sog'in sigirlar uchun to'liq qiymatli oziqlantirishni tashkil etishdan asosiy maqsad, ularning sut mahsuldorligini va sut sifatini oshirish, o'z vaqtida nasl berish va sog'ligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan to'yimli moddalarga bo'lgan talabini qondirishga qaratilgan. Ratsionning energetik qiymatini oshirish quruq modda tarkibida xom kletchatka miqdorini kamaytirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Kunlik sut sog'imi 8-10 kg ni tashkil etsa, quruq modda tarkibidagi xom kletchatkaning optimal miqdori 28 %, 20 kg bo'lsa – 24%, va 30 kg dan yuqori bo'lsa 20 % ni tashkil etish zarur.

Biz o'tkazgan tajribamizda qo'yilgan asosiy maqsad, sog'in sigirlar ratsionida quruq modda tarkibidagi xom kletchatkaning miqdori organik moddalarning hazmlanish koeffitsientiga bo'lgan ta'sirini o'rganish edi.

Materiallar va usullar. Ilmiy ishlab-chiqarish tajribalarini o'tkazish uchun analog guruhi usuli bo'yicha 10 bosh sigir ajratib olindi, bunda sigirlarning genotipik kelib chiqishi, konstitutsiyasi, tirik vazni, semizlik darajasi va mahsuldorligi hisobga olingan. Ushbu sigirlar 5 boshdan ikki guruhga bo'lindi. Birinchi guruh shartli ravishda nazorat guruhi va ikkinchisi tajriba guruhi deb nomlandi. Ushbu guruhlardagi sigirlar tajriba jarayonida bir xil sharoitda boqilib kelindi. Oziqlantirish ratsionlari asosan quyidagi ozuqalardan tashkil topgan edi: beda pichani, bahorgi bug'doy samoni, makkajo'xori silosi, qand lavlagi, bug'doy kepagi, arpa yormasi va osh tuzi. Shuni ta'kidlash joizki, ikki guruhlar uchun ham ratsionlar me'yor talablariga asosan tuzilgan bo'lib, konsentrat ozuqalar bir xil miqdorda kiritilgan, ammo ratsion strukturasi bo'yicha hajmli ozuqalar farqli ravishda kiritilgan bo'lib, nazorat guruhida quruq modda tarkibida xom kletchatka 30% tashkil etilgan bo'lsa, tajriba guruhida bu ko'rsatkich 25% ni tashkil etgan.

Organik moddalarning hazmlanish koeffitsientini aniqlash uchun tahliliy ishlar Samarqand veterinariya meditsinasi instituti "Hayvonlarni oziqlantirish texnologiyasi va zoogigiyena" kafedrasida laboratoriyasi sharoitida o'rganildi. Bunda ozuqalar namunalari tarkibida namlik Naberthern rusumli universal quritkich shkafida 130°C issiqlikda 30-40 daqiqada quritish yo'li bilan aniqlandi. Namligi aniqlangan namunalar ozuqaning quruq moddasi sifatida qabul qilindi. Namunalar tarkibida organik moddani aniqlash uchun, quruq modda miqdoridan saqlanadigan xom kul miqdori ayirmasi bilan aniqlandi. Bunda xom kulni aniqlash uchun namunalar Naberthern GmbH rusumli mufel pechkasida 450-500°C issiqlikda 30-60 daqiqa kuydirish yo'li bilan o'rganildi.

Natijalar va uni muhokoma qilish. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhida jami ratsion tarkibida 11,82 kg quruq modda tashkil etgan. Ushbu guruhda 1,05 kg ozuqa qoldig'i qolib, uning tarkibida 0,57 kg organik modda borligi aniqlandi. Demak iste'mol qilingan organik modda 11,25 kg ni tashkil etgan. Hazm bo'lgan organik moddani aniqlash uchun, iste'mol qilingan miqdordan tezak tarkibi bilan ajralgan organik miqdorni ayirish yo'li bilan aniqlandi. Bunda tezak miqdori 23,04 kg bo'lib, jami hazm bo'lgan organik modda 6,18 kg ni tashkil etib, hazmlanish koeffitsienti 54,95% ga teng bo'ldi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Ushbu ko'rsatkichlar tajriba guruhida quyidagicha bo'lgan: ratsion tarkibida organik modda – 9,81 kg; 0,91 kg qoldiq ozuqa tarkibida organik modda – 0,48 kg; iste'mol qilingan organik modda – 9,33 kg; 19 kg tezak bilan ajralgan organik modda – 3,53 kg; hazm bo'lgan organik modda – 5,80 kg va hazmlanish koeffitsienti – 62,13%.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhida organik moddalarning hazmlanish koeffitsienti nazorat guruhiga nisbatan 7,18% ga yuqori bo'lgan.

Xulosalar. Tajriba natijalari asosida shunday xulosa qilish mumkinki, sog'in sigirlarni me'yor asosida oziqlantirishda ratsionda quruq modda tarkibidagi xom kletchatka miqdori 25% atrofida bo'lishi maqsadga muvofiq. Ushbu miqdor 30% ga teng bo'lganda, ratsion tarkibidagi organik moddalarning hazmlanish koeffitsienti 7,18% ga kamayadi. Buning asosiy sababi, ratsion tarkibidagi xom kletchatkaning me'yordan ortiq bo'lganligi, uni hazm qilishda organizm tomonidan ortiqcha energiya sarf bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Петухова Е.П. Зоотехнический анализ кормов. М. Колос, 1981, - 255 с.
2. Калашников А.П. и др. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. М. Россельхозакадемия, 2003, -359 с.